

MEMBRAN BERBASIS NANOMATERIAL UNTUK PENGOLAHAN AIR

Ilham Ardiyanto Putra

Abstrak

Nanoteknologi saat ini banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengolahan air pada membran bermaterial konvensional seperti keramik dan polimer. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, nanoteknologi yang paling menjanjikan untuk diberdayakan antara lain adalah membran keramik berlapis nanopartikel katalitik seperti zeolit, membran nanokomposit hibrid (anorganik-organik), dan membran dari material biologis seperti membran polimer dari protein, membran nanotube, dan membran kopolimer isoporous. Pada tulisan ini akan ditampilkan berbagai jenis aplikasi nanoteknologi pada membran dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing serta kesiapannya untuk dikomersialisasi. Evaluasi performa dari setiap jenis membran ini didasarkan pada beberapa aspek antara lain permeabilitas air, selektivitas zat terlarut, ketahanan operasi, dan nilai komersialnya seperti biaya bahan baku, skala industrinya, dan kompatibilitas dengan infrastruktur manufaktur yang sudah ada. Secara keseluruhan, membran dari material biologis memiliki nilai komersial yang rendah namun memiliki performa yang paling bagus dan membran nanokomposit yang memiliki performa cukup baik sudah tersedia di pasaran. Membran katalitik dan zeolit kurang komersial dan memiliki performa yang biasa saja.

Kata kunci: membran zeolit, membran katalitik, membran matriks campuran, membran nanokomposit, membran biologis; membran nanotube, membran polimer, pengolahan air

1. PENDAHULUAN

Sejak satu abad terakhir populasi manusia secara global naik sebanyak empat kali lipat, sedangkan kebutuhan air dunia meningkat sebanyak tujuh kali lipat. Tantangan penyediaan air yang mampu memenuhi kebutuhan dunia akan menjadi lebih berat seiring dengan peningkatan penduduk dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Dalam 40 tahun ke depan, populasi global diprediksi akan terus tumbuh hingga 40%, akibatnya kebutuhan air di segala sektor kehidupan seperti pertanian, industri, dan energi akan terus meningkat. *World Water Council* mengestimasi bahwa pada tahun 2030 akan ada 3,9 miliar orang yang tinggal di daerah yang ditandai sebagai kawasan krisis air [3]. Selain itu, kekurangan kebutuhan air ini akan berdampak pada kualitas air yang menurun atau buruk. Menurut *World Health Organization*, 1,1 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak dan 2,6 miliar kekurangan akses terhadap sanitasi yang layak [4]. Sebanyak 2,2 juta orang meninggal akibat penyakit yang diakibatkan konsumsi air yang tidak sehat seperti yang disebabkan oleh infeksi yang ditularkan melalui air, dan sebagian besar kasus ini melanda anak-anak di bawah usia 5 tahun. Oleh karena itu, sumber daya air memerlukan perlindungan dan sumber air yang baru harus terus dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia akan air

bersih. Hal ini tentunya membutuhkan teknologi pengolahan air yang baik.

Teknologi membran lebih banyak diminati dalam bidang pengolahan air karena prinsip kerja atau operasinya yang tidak memerlukan bahan kimia tambahan atau masukan panas dan tidak perlu diregenerasikan pada media khusus. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, secara umum membran adalah teknologi yang komersial dan memiliki kemampuan pemisahan yang efisien, selektif, dan dapat diandalkan. Membran dengan *driving force* berupa tekanan paling banyak digunakan dalam aplikasi pengolahan air. Selain itu, sebagai contoh, di industri-industri, membran sudah banyak dimanfaatkan dalam bidang separasi gas, percorasi, dan proses elektrokimia sejak lama.

Biasanya, membran dengan *driving force* berupa tekanan diklasifikasikan menurut ukuran pori dan aplikasi yang diinginkan. Tabel 1 menyajikan karakterisasi membran berdasarkan ukuran pori dan spesiesnya. Saat ini, teknologi membran yang sudah tersedia secara komersial antara lain untuk pemisahan padatan tersuspensi, protozoa, dan pemusnahan bakteri (mikrofiltrasi, MF), untuk pemusnahan virus dan koloid (ultrafiltrasi, UF), untuk penghilangan ion logam berat dan bahan organik terlarut (nanofiltrasi, NF), dan untuk desalinasi, produksi air murni (reverse osmosis, RO).

Tabel 1. Karakterisasi membran berdasarkan ukuran pori dan spesies*

Tipe Pori (ukuran) (nm)	Tipe Membran (ukuran pori) (nm)	Spesies	Dimensi (nm)
Macropores (> 50)	Microfiltration (50 - 500)	yeasts & fungi	1 000 - 10 000
		bacteria	300 - 10 000
		oil emulsions	100 - 10 000
		colloidal solids	100 - 1 000
		viruses	30 - 300
Mesopores (2 - 50)	Ultrafiltration (2 - 50)	proteins/polysaccharides	3 - 10
		humics/nucleic acids	< 3
		common antibiotics	0.6 - 1.2
Micropores (0.2 - 2)	Nanofiltration (≤ 2) Reverse Osmosis (0.3-0.6) Forward Osmosis (0.3-0.6)	organic antibiotics	0.3 - 0.8
		inorganic ions	0.2 - 0.4
		water	0.2

*Food and Agricultural Association (FAO), 2007; World Water Council (WWC), 2007; Mulder, 1996.

Walaupun banyak sekali jenis membran yang dapat digunakan, namun pemilihan yang tepat untuk pengolahan sumber daya air perlu mempertimbangkan aspek-aspek krusial seperti produktivitas, selektivitas, ketahanan terhadap *fouling*, dan stabilitas yang baik serta tersedia dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah. Membran yang baik memerlukan bahan atau material yang baik juga.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, nanoteknologi dengan cepat berkembang dari hanya skala laboratorium hingga dapat direalisasikan pada skala komersial. Konsep nanoteknologi telah mengubah cara pengolahan air dengan membran menjadi lebih baik dari segi kinerja seperti permeabilitas yang tinggi, reaksi yang katalitik, ketahanan akan *fouling*. Pada tulisan ini akan disajikan gambaran singkat mengenai material konvensional pada membran dengan *driving force* berupa tekanan. Selanjutnya, akan ditinjau mengenai pengolahan air dengan nanoteknologi sebagai material membran. Di akhir bagian akan dibandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi membran.

2. MEMBRAN BERMATERIAL KONVENSIONAL

2.1. Membran Anorganik - Membran Keramik Mesoporous

Pada awal tahun 1940-an membran anorganik dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan perolehan uranium pada bidang industri

pertambangan. Pada tahun 1980-an, munculah membran filtrasi dan membran ultrafiltrasi berbahan keramik yang digunakan untuk proses separasi dalam industri. Secara umum, membran keramik berdimensi asimetris dengan struktur yang padat di bagian atas dan memiliki penyangga yang berpori. Secara mekanik membran ini dapat menahan bahan-bahan seperti alumina, silika, zirkonia, mullite, oksida campuran, dan logam disinter. Membran keramik biasanya dibentuk melalui proses sol-gel, di mana dispersi partikel-partikel dari bahan baku dipaksa untuk menggumpal dan membentuk lapisan membran. Struktur asimetris didapatkan dengan mendepositokan partikel sehingga ukurannya mengecil dan dilakukan sintering pada suhu tinggi untuk mendapatkan lapisan berpori yang kontinu. Ukuran pori dan karakteristik dari bagian selektif yang ada di atas dapat dimodifikasi berdasarkan ukuran butir dan jenis partikel yang diinginkan.

Pemeliharaan membran keramik perlu dilakukan terutama untuk menjaga porositasnya. Mullite ($3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$) adalah material keramik yang terbentuk melalui kalsinasi kaoline liat pada suhu tinggi sehingga memiliki kekuatan mekanik yang sangat baik. Suhu ekstrim yang diperlukan dalam pembentukan mullite ini menyebabkan terbentuknya ikatan inter-kristalin yang kuat selama proses kristalisasi. Silika ini akan dicuci dengan menggunakan larutan alkali yang kuat. Porositas struktur yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh

beberapa hal antara lain pencucian: waktu pencucian, konsentrasi larutan pencucian, dan suhu pencucian. *Coatings* (dari logam berpori, oksida logam, dan zeolit) dapat diterapkan pada membran keramik untuk performansi dari ketebalan lapisan, struktur pori, dan karakteristik permukaan.

Membran keramik memiliki stabilitas mekanik, termal, dan kimia yang baik sehingga cocok digunakan pada proses pemurnian air, seperti limbah industri, minyak/air, dan limbah beracun dan berbahaya. Hambatan fluks akibat *fouling* yang melalui membran keramik lebih mudah dipulihkan kembali karena material keramik memiliki kemampuan menahan bahan kimia yang keras dan pembersihannya relatif mudah. Keramik mempunyai kesempatan untuk bertahan lebih lama dibawah kondisi ekstrim. Namun, material keramik dianggap terlalu mahal untuk diaplikasikan pada membran skala besar atau industri, seperti produksi air kota minum dan pengolahan air limbah, sehingga belum banyak digunakan saat ini.

2.2. Membran Organik - Membran Komposit Berfilm Tipis

Sebuah terobosan besar telah dicapai dalam bidang membran separasi, yaitu dengan dikembangkannya membran komposit berfilm tipis. Membran ini terdiri dari lapisan pembatas ultra tipis hasil polimerisasi in situ dengan penyangga berupa membran polimer berpori. Membran ini sering disebut sebagai TFC, merek dagang yang terdaftar di *Koch Membran Systems, Inc*, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Keuntungan utama membran TFC adalah bahan kimia dan performansi lapisan selektif bagian atasnya dapat dikendalikan secara independen sehingga meningkatkan kinerja membran komposit secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan monomer yang berbiaya mahal hanya perlu ditempatkan pada lapisan selektif bagian atasnya saja sehingga dapat menekan ongkos operasi. Faktor kunci yang mendorong pengembangan bahan membran TFC selama 40-50 tahun terakhir adalah untuk pengembangan membran RO berfluks dan berselektivitas tinggi untuk desalinasi air laut. Membran RO bertekanan rendah dapat digunakan untuk water softening dan pemisah bahan organik terlarut.

Membran komposit film tipis sebenarnya merupakan pengembangan dari membran polimer asimetris (konvensional) sehingga keduanya memiliki struktur membran yang mirip. Namun, pada TFC, lapisan aktif yang terdapat pada permukaan membran terdiri dari dua material polimer yang berbeda. Lapisan berpori umumnya terbentuk melalui

fase inversi dan lapisan *dense* terbentuk melalui polimerisasi atau *coating* (*dip, spray, spin*) dan dilanjutkan dengan *cross-linking*. *Curing* (dengan panas, sinar UV, atau secara kimia) sering diterapkan pada proses *cross-linking* pada polimer. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas, permeabilitas, dan selektivitas dari film tipis pada membran. Film tipis pada membran komposit RO/NF paling sering terbentuk pada permukaan membran melalui polimerisasi antarpermukaan (contohnya adalah in situ polikondensasi).

Sudah banyak membran TFC yang berhasil dikembangkan dari berbagai jenis polimer antara lain polyurea, poliamida (PA), polyurea-amida, polieter-amida, dan lain-lain dan menunjukkan selektivitas yang sangat baik, terutama selektivitas terhadap garam yang tinggi dan permeabilitas air yang relatif tinggi untuk aplikasi RO.

3. MEMBRAN BERBASIS NANOTEKNOLOGI

3.1. Membran Keramik Berlapisan Zeolit

Pengembangan membran keramik terbaru yang sedang dilakukan saat ini adalah mengenai pembuatan membran dengan permeabilitas air yang memiliki spesifikasi pada rentang performansi membran UF namun memiliki selektivitas terhadap senyawa terlarut seperti membran NF atau RO. Pada tahun 2001, dilakukan percobaan yang menunjukkan bahwa membran zeolit yang sebelumnya hanya digunakan untuk proses separasi gas di industri, ternyata dapat diaplikasikan pada pemisahan larutan secara osmotik. Sejak saat itu, membran zeolit banyak dikembangkan untuk RO pada desalinasi air payau serta berbagai air limbah. Untuk aplikasi RO, alternatif penggunaan membran keramik memiliki beberapa keuntungan antara lain stabilitas mekanik yang baik pada tekanan tinggi dan stabilitas terhadap bahan kimia yang bagus. Pada berbagai aplikasi pengolahan air limbah, membran keramik lebih tahan terhadap *fouling* dan stabil secara kimiawi dibandingkan membran polimer.

Zeolit secara alami terbentuk dari mineral aluminosilikat dengan struktur kristal yang beragam pada skala nanometer. Membran zeolit umumnya merupakan silikat amorf, aluminosilikat atau kristal aluminophosphate yang strukturnya terbentuk melalui sintesis hidrotermal. Metode sintesis lainnya adalah kristalisasi per layer secara in situ dan konversi gel dengan menggunakan uap air. Kristal aluminosilikat adalah bersifat inert sehingga membran ini tahan terhadap termal dan memiliki stabilitas kimia yang baik. Kristal zeolit $(\text{Si/Al})\text{O}_4$ memiliki kerangka tetrahedral tiga dimensi, di mana setiap atom Al atau menempati posisi yang terhubung

dengan empat buah atom oksigen. Struktur rangka ini memungkinkan terjadinya pergerakan dari ion dan molekul air.

Beberapa bahan zeolit yang umum digunakan pada membran pengolahan air antara lain adalah MFI, sodalite (SOD), dan Linde Type A (LTA). Zeolit ZSM-5 (MFI) adalah zeolit yang paling umum digunakan pada membran. Zeolit ini terdiri dari sel satuan dengan rumus kimia $Na_nAl_nSi_{96-n}O_{192} \cdot 16H_2O (n \sim 3)$. Sodalites tidak diklasifikasikan secara minerologi sebagai zeolit, namun merupakan feldspaths karena

di alam senyawa ini tersedia dalam bentuk garamnya. SOD dengan struktur β memiliki struktur zeolit dan secara umum disebut zeolit-A (LTA) dengan rumus kimia $Na_{12}Al_{12}Si_{12}O_{48} \cdot 27H_2O$.

Ukuran pori dan densitas dari kerangka membran adalah faktor utama yang menjadi pertimbangan pada pemilihan jenis zeolit untuk pemisahan air. Ukuran pori akan menentukan selektivitas ion dan densitas dari kerangka membran akan menentukan permeabilitas air. Dibawah ini disajikan data permeabilitas air pada membran dengan material zeolit yang bermacam-macam.

Tabel 2. Data perbandingan performansi membran berbasis nanoteknologi (Baerlocher & McCusker)

Tipe Membran	Uji Suhu (°C)	Ketebalan Film (mm x 10 ⁻³)	Permeabilitas Air (m . Pa ⁻¹ . s ⁻¹)	Permeabilitas Air Spesifik (m . Pa ⁻¹ . s ⁻¹)	Tipe Solut (konsentrasi)	Rejeksi Solut (persen)	Permeabilitas Solut (m . s ⁻¹)
SWRO	20	~0.2	~3×10 ⁻¹²	~0.6×10 ⁻¹⁸	NaCl (32 g/l)	> 99.5	~2×10 ⁻⁸
BWRO	20	~0.1	~10×10 ⁻¹²	~1×10 ⁻¹⁸	NaCl (2 g/l)	99.0	~7×10 ⁻⁸
HFRO	20	~0.1	~20×10 ⁻¹²	~2×10 ⁻¹⁸	NaCl (0.5-1.5 g/l)	98.5	~1×10 ⁻⁷
NF	20	~0.05	~40×10 ⁻¹²	~2×10 ⁻¹⁸	MgSO4 (0.5 g/l)	95.0	~10×10 ⁻⁷
MFI	20	~3	~0.01×10 ⁻¹²	~0.04×10 ⁻¹⁸	NaCl (0.1 M)	76.7	7×10 ⁻⁷
MFI	30	~3	~0.03×10 ⁻¹²	~0.1×10 ⁻¹⁸	NaCl (0.1 M)	98.0	2×10 ⁻⁷
MFI	20	~1.2	~0.03×10 ⁻¹²	~0.04×10 ⁻¹⁸	NaCl (0.1 M)	99.4	0.6×10 ⁻⁷
SOD	20	~50	~2×10 ⁻¹²	~100×10 ⁻¹⁸	none tested	-	-
LTA	30	~5	~0.03×10 ⁻¹²	~0.1×10 ⁻¹⁸	none tested	-	-

Hal penting yang merupakan sifat dari zeolit adalah kemampuan baik ion maupun molekul air untuk bergerak melewati struktur *framework* zeolit. Pergerakan ini bergantung pada densitas relatif dari struktur rangka sehingga struktur berpori yang terbuka akan memberikan ruang pergerakan yang relatif lebih mudah. Hal ini ditunjukkan dengan densitas kerangka, yang didefinisikan sebagai jumlah atom Si atau Al per 1.000 Å. Densitas kerangka (dinormalisasi untuk kerangka Si ideal) adalah 18,4, 16,7, dan 14,2 untuk MFI, SOD, dan LTA secara berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa LTA memiliki kemampuan pergerakan molekul air yang paling besar.

Proses pemisahan pada material zeolitik terutama terjadi melalui penyaringan molekuler, adsorpsi secara kompetitif, atau ion exchange. Ion dengan jari-jari terhidrasi yang kecil berdifusi lebih cepat melalui struktur pori zeolit. Adsorpsi kation

terjadi pada permukaan bermuatan negatif dari membran zeolit dan dapat berdifusi apabila terdapat gradien (konsentrasi). Awalnya, adsorpsi terjadi melalui dinding pori dan penyaringan molekuler secara inter-kristalin terjadi ketika lapisan teradsorpsi oleh ion bermuatan. Membran zeolit hidrofilik telah banyak diterapkan sebelumnya untuk pemisahan gas yang terdiri dari zeolit tebal lapisan film dimana pemisahan terjadi.

3.2. Membran Keramik Katalitik/Reaktif

Permukaan yang reaktif dapat diterapkan dalam pengolahan air dengan membran yang teraktivasi berdasarkan sifat semikonduktor (misalnya titania, seng oksida, besi oksida) dibawah sinar UV atau sinar matahari sehingga dapat terjadi proses redoks yang digunakan untuk mendegradasikan senyawa organik. Penerapan fotokatalisis untuk pengolahan air pertama kali dibahas oleh Carey et al. pada tahun 1976 ketika

dilakukan percobaan untuk mendegradasi polychlorobiphenyls (PCB). Sifat semiconductor didefinisikan sebagai sifat dimana pita valensi terisi atau bermuatan akan mengisi pita konduksi kosong. Dalam fotokatalisis, fungsi semikonduktor adalah menyerap foton dengan energi yang lebih besar dari energi bandgap, dan menciptakan pasangan elektron melalui eksitasi dari pita valensi konduksi. Fotokatalisis terjadi saat partikel nano yang bersifat semikonduktor terpapar radiasi sejumlah energi, $h\nu$, yang bernilai lebih besar daripada energi bandgap, ΔE . Pasangan elektron ini akan bergabung kembali (dalam hitungan nanodetik) atau bereaksi dengan media di sekitarnya. Kemungkinan yang terakhir hanya mungkin jika elektron dan/atau lubang dapat dijebak atau ditangkap oleh media yang *bulky*.

Pelapis katalis dibentuk pada membran polimer untuk menciptakan permukaan yang reaktif sehingga dapat terjadi pemisahan yang lebih baik sehingga perolehan yang didapat dapat ditingkatkan. Nanopartikel titania bersifat sangat fotoaktif dan memusnahkan segala aktivitas mikroba di bawah sinar UV. Sistem pemurnian air dengan cara desinfeksi fotolitik sudah tersedia di pasaran saat ini. Inaktivasi patogen terjadi dengan cara merusak DNA sel mikroba menggunakan radiasi UV serta melalui produksi spesi oksigen aktif yaitu berupa radikal hidrosil tertentu yang merusak dinding sel organisme (proses lisis atau penghancuran sel). Molinari et al. membuat membran polimer berpori dengan lapisan titania yang dapat menyaring suspensi nanopartikel dan menerapkan UV/vis iradiasi. Madaeni dan Ghaemi membuat membran RO dengan penambahan nanopartikel titania dan terjadi dua buah fenomena secara simultan yaitu fotokatalisis dan ultrahidrofilicitas.

3.3. Membran Matriks Campuran

Membran matriks campuran memiliki kelebihan yaitu biaya operasi yang rendah serta mudah difabrikasi membran polimernya sehingga menghasilkan membran dengan kekuatan mekanik yang baik dan karakteristik seperti membran berbahan anorganik. Zimmerman et al. pertama kali mengajukan gagasan mengenai membran matriks campuran pada tahun 1990-an sebagai upaya untuk mendorong penggunaan membran dengan bahan polimer untuk pemisahan gas yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena keterbatasan sifat fisik dari membran polimer itu sendiri. Membran matriks campuran memiliki penyaring dari bahan-bahan anorganik, seperti zeolit dan silikalit, namun memiliki matriks dari bahan polimer sehingga selektivitasnya tinggi. Membran matriks campuran adalah alternatif

untuk pengolahan air karena selektivitasnya yang baik dan memiliki ketahanan termal, kimia dan stabilitas mekanik yang baik.

Saat ini, membran matriks campuran dengan pengisi berbahan nanopartikel mulai banyak bermunculan. Membran ini disebut juga sebagai membran polimer-nanokomposit. Nanopartikel isodimensional biasanya digunakan sebagai bahan pengisi nanokomposit karena memiliki luas permukaan per satuan volume yang paling besar. Nanopartikel untuk aplikasi membran yang paling dibuat melalui proses sol-gel, yang menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi dan memungkinkan dilakukan kontrol terhadap ukuran, komposisi, dan kandungan kimianya. Proses pembentukan membran lain yang dapat dilakukan antara lain dengan kondensasi menggunakan gas inert, laser, generasi muatan ion, pirolisis, sintesis fototermal, sintesis plasma, sintesis api, sintesis reaktif, penggilingan, sintesis mekanokimiawo, dan elektrodeposisi. Cara pembuatan nanopartikel yang paling disukai adalah dengan menggunakan larutan casting.

3.4. Membran Biologis

Akuaporin adalah senyawa protein yang mengontrol fluks air yang melintasi membran biologis. Agre et al. memenangkan hadiah Nobel sebagai kontribusinya sebagai penemu pertama protein ini, dan mereka namakan Akuaporin-1 (AQP1), pada tahun 1993. Akuaporin ditemukan secara luas pada tubuh manusia berupa jaringan-jaringan dengan yang memiliki kemampuan transpor pasif air melintasi membran sel secara cepat. Kemampuan yang dimiliki akuaporin ini bertanggung jawab sebagai kontrol terhadap fisiologis tubuh kita, termasuk pada sel-sel darah merah, otak, dan ginjal kita. Pergerakan air di akuaporinini terjadi secara selektif dan berdifusi secara cepat yang disebabkan karena adanya gradien osmotik.

Permeabilitas air yang sangat selektif dari akuaporin ini merupakan kelebihan yang menarik untuk dipertimbangkan sebagai material membran pengolahan air. Lapisan ganda pada membran yang mengandung akuaporin dengan penyangga berupa lemak dapat menyalurkan air dan menjaga selektivitas jauh lebih baik dibandingkan membran komersial RO yang ada di pasaran. Modul akuaporin tunggal dapat mengalirkan molekul air pada kecepatan pada tingkat $2-8 \times 10^9$ molekul per detik. Kaufman et al. memprediksikan bahwa membran yang berlapiskan setidaknya 75% akuaporin memiliki permeabilitas hidrolik di kisaran $2,5 \times 10^{-11} \text{ m} \cdot \text{Pa}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, lebih tinggi daripada membran RO komersial.

4. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Tujuan utama dari pengembangan membran pengolahan air berbasis nanoteknologi mencakup banyak bidang dengan spesifikasi performansi yang beraneka ragam. Membran keramik yang stabil terhadap bahan kimia dapat dimodifikasi sehingga memiliki selektivitas tinggi seperti membran NF dan mungkin seperti membran RO apabila membran keramik tersebut dilapisi dengan zeolit tipis. Membran katalitik dikembangkan sehingga memiliki karakterisasi antimikroba dengan cara melapiskan nanopartikel fotokatalitik. Membran matriks campuran memiliki kinerja separasi yang tinggi, penanganan fouling yang baik, dan stabilitas mekanik yang bagus. Membran nanokomposit berfilm tipis menghasilkan karakterisasi membran yang tahan fouling, selektivitas yang tinggi karena terdapat saringan molekuler dari zeolit. Membran biologis dari protein akuaporin memiliki selektivitas dan permeabilitas yang cukup baik. Setiap material membran memiliki kinerja yang unik dan performansi yang berbeda-beda serta kekurangan-

kekurangannya sebelum diwujudkan dalam skala komersil.

Oleh karena itu, dibawah ini disajikan data peringkat membran berbasis nanoteknologi pada dua kategori: (1) peningkatan kinerja atau performansi dan (2) kesiapan membran untuk dibawa ke sklaa komersial dengan tiga subkategori pada setiap kategorinya. Subkategori pada bagian peningkatan kinerja atau performansi mencakup (a) permeabilitas, (b) selektivitas, dan (c) ketahanan membran. Ketahanan membran meliputi ketahanan terhadap bahan kimia, mekanik, dan stabilitas termal serta *fouling*. Subkategori pada bagian kesiapan secara komersil mencakup biaya bahan, (2) skala manufaktur, dan (3) waktu yang diperlukan untuk komersialisasi. Membran berbasis nanoteknologi yang menunjukkan spesifikasi kerja yang distandarkan oleh industri akan mendapatkan tanda positif, sedangkan membran dengan kinerja yang tidak memenuhi standar akan ditandai negatif, dan membran yang tidak berpengaruh pada industri akan diberi label netral. Ulasan ini secara umum ditunjukkan pada Tabel 3.

Table 3. Data perbandingan nanoteknologi berdasarkan performansi dan kesiapan komersial

Konsep Membran Nanoteknologi		Potensi Performansi			Potensi Komersialisasi		
		Produktivitas	Selektivitas	Kekuatan	Efektivitas Biaya	Skalabilitas	Waktu Komersialisasi
Nanostructured Ceramic Membranes	Reactive/Catalytic Surfaces	0	+	+	0	0	0
	Zeolitic Coatings	-	0	+	-	0	0
Inorganic-Organic Membranes	Mixed Matrices	+	0	+	-	+	0
	Nanoparticle TFNs	+	-	+	-	+	+
	Zeolite TFNs	+	0	+	0	+	+
Biologically-Inspired Membranes	Aquaporins	+++	++	0	-	-	0
	Aligned Nanotubes	++	++	0	-	-	0
	Block Copolymers	++	++	-	0	+	-

DAFTAR PUSTAKA

1. M. Mulder, *Basic Principles of Membrane Technology*, Kluwer Academic Publishers, London, 1996.
2. M. Ulbricht, Advanced functional polymer membranes, *Polymer*, 2006, **47**, 2217-2262.
3. P. Bernardo, E. Drioli and G. Golemme, Membrane gas separation: A review/state of the art, *Ind. Eng. Chem. Res.*, 2009, **48**, 4638-4663.
4. R. E. Kesting, The 4 Tiers of Structure in integrally skinned phase inversion membranes and their relevance to various separation regimes, *J. Appl. Polym. Sci.*, 1990, **41**, 2739-2752.
5. R. R. Bhave, *Inorganic Membranes: Synthesis, Characteristics, and Applications*, Van Nostrand Reinhold, New York, NY, 1991.
6. M. Kazemimoghadam, New nanopore zeolite membranes for water treatment, *Desalination*, 2010, **251**, 176-180.
7. E. Hoek and A. Jawor, Nano-filtration separations, in *Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology*, 2002.
8. J. Benito, M. Sanchez, P. Pena and M. Rodríguez, Development of a new high porosity ceramic membrane for the treatment of bilge water, *Desalination*, 2007, **214**, 91-101.
9. M. H. Hassan, J. D. Way, P. M. Thoen and A. C. Dillon, Single-component and mixed-gas transport in a silica hollow-fiber membrane, *J. Membrane Sci.*, 1995, **104**, 27-42.
10. R. Faibish and Y. Cohen, Fouling-resistant ceramic-supported polymer membranes for ultrafiltration of oil-in-water microemulsions, *J. Membrane Sci.*, 2001, **185**, 129-143.
11. R. Faibish and Y. Cohen, Fouling and rejection behavior of ceramic and polymer-modified ceramic membranes for ultrafiltration of oil-in-water emulsions and microemulsions, *Colloid Surface A*, 2001, **191**, 27-40.
12. J. E. Cadotte, R. J. Petersen, R. E. Larson and E. E. Erickson, New thin-film composite seawater reverse-osmosis membrane, *Desalination*, 1980, **32**, 25-31.
13. A. P. Rao, N. V. Desai and R. Rangarajan, Interfacially synthesized thin film composite RO membranes for seawater desalination, *J. Membrane Sci.*, 1997, **124**, 263-272.
14. H. Hachisuka and K. Ikeda, *Reverse osmosis composite membrane and reverse osmosis treatment method for water using the same*, US Patent, US6413425 (2002).
15. W. E. Mickols, *Composite membrane and method for making the same*. US Patent, US6562266 (2003).
16. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
17. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). The effects of non-solvent on surface morphology and hydrophobicity of dip-coated polypropylene membrane. *Materials Research Express*, 4(5), 054001.
18. R. J. Petersen, Composite reverse-osmosis and nanofiltration membranes, *J. Membrane Sci.*, 1993, **83**, 81-150.
19. J. Lin and S. Murad, A computer simulation study of the separation of aqueous solutions using thin zeolite membranes, *Mol. Phys.*, 2001, **99**, 1175-1181.
20. L. Li, J. Dong, T. Nenoff and R. Lee, Desalination by reverse osmosis using MFI zeolite membranes, *J. Membrane Sci.*, 2004, **243**, 401-404.
21. M. Noack, P. Kölsch, V. Seefeld, P. Toussaint, G. Georgi and J. Caro, Influence of the Si/Al-ratio on the permeation properties of MFI-membranes, *Micropor. Mesopor. Mat.*, 2005, **79**, 329-337.
22. R. F. Lobo, *Handbook of Zeolite Science and Technology*, Marcel Dekker, Inc., New York, NY, 2003.
23. A. Dyer, *An Introduction to Zeolite Molecular Sieves*, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, 1988.
24. Y. Li, T. Chung and S. Kulprathipanja, Novel Ag⁺-zeolite/polymer mixed matrix membranes with a high CO₂/CH₄ selectivity, *AIChE J.*, 2007, **53**, 610-616.
25. C. Baerlocher and L. B. McCusker, *Database of Zeolite Structures*, <http://www.iza-structure.org/databases/>.
26. W. Yuan, Y. Lin and W. Yang, Molecular sieving MFI-Type zeolite membranes for pervaporation separation of xylene isomers, *J. Am. Chem. Soc.*, 2004, **126**, 4776-4777.
27. D. Bahnemann, Photocatalytic water treatment: Solar energy applications, *Sol. Energy*, 2004, **77**, 445-459.
28. J. Carey, J. Lawrence and H. Tosine, Photodechlorination of PCB's in the presence of titanium dioxide in aqueous suspensions, *B. Environ. Contam. Tox.*, 1976, **16**, 697-701.

29. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
30. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
31. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
32. G. Rothenberger, J. Moser, M. Graetzel, N. Serpone and D. Sharma, Charge carrier trapping and recombination dynamics in small semiconductor particles, *J. Am. Chem. Soc.*, 1985, **107**, 8054-8059.
33. R. Molinari, M. Mungari, E. Drioli, A. Di Paola, V. Loddo, L. Palmisano and M. Schiavello, Study on a photocatalytic membrane reactor for water purification, *Catal. Today*, 2000, **55**, 71-78.
34. C. Burda, Y. Lou, X. Chen, A. Samia, J. Stout and J. Gole, Enhanced nitrogen doping in TiO₂ nanoparticles, *Nano Lett.*, 2003, **3**, 1049-1051.
35. S. S. Madaeni and N. Ghaemi, Characterization of self-cleaning RO membranes coated with TiO₂ particles under UV irradiation, *J. Membrane Sci.*, 2007, **303**, 221-233.
36. C. Zimmerman, A. Singh and W. Koros, Tailoring mixed matrix composite membranes for gas separations, *J. Membrane Sci.*, 1997, **137**, 145-154.
37. R. Mahajan, R. Burns, M. Schaeffer and W. J. Koros, Challenges in forming successful mixed matrix membranes with rigid polymeric materials, *J. Appl. Polym. Sci.*, 2002, **86**, 881-890.
38. Y. C. Sharma, V. Srivastava, V. K. Singh, S. N. Kaul and C. H. Weng, Nano-adsorbents for the removal of metallic pollutants from water and wastewater, *Environ. Technol.*, 2009, **30**, 583-609.
39. D. M. Fernandes, R. Silva, A. A. W. Hechenleitner, E. Radovanovic, M. A. C. Melo and E. A. G. Pineda, Synthesis and characterization of ZnO, CuO and a mixed Zn and Cu oxide, *Mater. Chem. and Phys.*, 2009, **115**, 110-115.
40. P. Agre, S. Sasaki and M. J. Chrispeels, Aquaporins: A family of water channel proteins, *Am. J. Physiol-Renal*, 1993, **265**, F461.
41. Khoiruddin, K., & Wenten, I. G. (2016). Investigation of Electrochemical and Morphological Properties of Mixed Matrix Polysulfone-Silica Anion Exchange Membrane. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(1), 1-11.
42. Aryanti, P. T. P., Joscarita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.
43. Y. Kaufman, A. Berman and V. Freger, Supported lipid bilayer membranes for water purification by reverse osmosis, *Langmuir*, 2010, **26**, 7388-7395.
44. P. Agre, *Aquaporin Water Channels*, Nobel Lecture, Stockholm, SE, 2003.
45. *Human Development Report 2006. Chapter 4*, United Nations Development Programme (UNDP), 2006.
46. *Coping with water scarcity. Challenge of the twenty-first century*, United Nations (UN) Water. Food and Agricultural Association (FAO), 2007.
47. *Urban Urgency, Water Caucus Summary*, World Water Council (WWC), Marseille, France, 2007.
48. *Progress on Sanitation and Drinking-Water*, World Health Organization(WHO)/United Nations International Children's Fund (UNICEF) Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, 2010.